

TELEVIDENIYE – PROFESSIONAL DID VA SAVIYA TALAB ETADI.

Hojimatov Doston Hamidulla o'g'li, "Kino, televideniye va radio rejissyorligi" kafedrasini mudiri, katta o'qituvchi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada O'zbekiston televideniyesining tashkil topish tarixi, uning 60 yildan ortiq davr mobaynida bosib o'tgan taraqqiyot yo'li va bugungi kundagi holati tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy va xususiy telekanallarning o'ziga xos xususiyatlari, ko'rsatuvlar saviyasi, kadrlar mahorati va xorijiy media mahsulotlarining milliy ma'naviyatga ta'siri masalalari ilmiy-tanqidiy nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: televideniye sohasidagi zamonaviy muammolarni aniqlash, xususan, nutq madaniyati, rejissura va jurnalistika uyg'unligi hamda efirga uzatilayotgan mahsulotlarning g'oyaviy-mazmuniy darajasini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy-qiyosiy metod, tahlil, tanqidiy kuzatuv metodlaridan foydalaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: televideniye qisqa muddatda ulkan texnologik yuksalishga erishgan bo'lsa-da, kontent sifatining hamma vaqt ham bu sur'atga mos kelmayotgani kuzatilmogda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "Uzreport" va "Mening yurtim" kabi kanallarda zamonaviy rejissura va jonli efir madaniyati shakllangan. Biroq, ayrim kanallarda (masalan, "Zo'r TV") tijoriy maqsadlarning ma'naviy saviyadan ustun kelishi, boshlovchilarning bachkanaligi va shevada so'zlashishi kabi salbiy holatlar mavjud.

XULOSA: televideniye yuksak san'at turi bo'lib, u jamiyat ma'naviyatini shakllantirishda asosiy qurol hisoblanadi. Sohani rivojlantirish uchun faqat texnik bazani emas, balki kadrlar sifatini ham tubdan yaxshilash lozim. Xususan, nutq madaniyati ustida ishlash, "ustoz-shogird" an'analarini tiklash va milliy seriallar ishlab chiqarishni jadallashtirish talab etiladi. Efir sifati uchun mas'uliyat nafaqat muallif, balki butun telekanal jamoasi zimmasidadir.

Kalit so'zlar: davlat telekanallari, nodavlat telekanllari, ko'ngil ochar showlar, madaniy-marifiy showlar, chet el seriallari telejurnalistika, telerejissura.

TELEVISION REQUIRES PROFESSIONAL TASTE AND HIGH STANDARDS.

Hojimatov Doston Hamidulla o'g'li, head of the department of "Film, Television and Radio Directing", senior lecturer, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the history of the establishment of Uzbek television, its development path over more than 60 years and its current state. The study examines the specific features of national and private television channels, the level of programs, the skills of personnel, and the impact of foreign media products on national spirituality from a scientific and critical point of view.

AIM: the aim is to identify modern problems in the field of television, in particular, to develop proposals for improving the culture of speech, the harmony of directing and journalism, and the ideological and substantive level of broadcast products.

MATERIALS AND METHODS: the historical-comparative method, analysis, and critical observation methods are used.

DISCUSSION AND RESULTS: although television has achieved tremendous technological progress in a short period of time, it is observed that the quality of content does not always keep up with this pace. Analysis shows that on channels such as "Uzreport" and "Mening Yurtim", a modern directing and live broadcast culture has been formed. However, on some channels (for example, "Zor TV") there are negative situations, such as the prevalence of commercial goals over the spiritual level, the lack of professionalism of the presenters and the use of dialect.

CONCLUSION: television is a high art form, which is the main tool in shaping the spirituality of society. To develop the industry, it is necessary to radically improve not only the technical base, but also the quality of personnel. In particular, it is necessary to work on the culture of speech, restore the traditions of "teacher-student" and accelerate the production of national series. Responsibility for the quality of the broadcast lies not only with the author, but also with the entire TV channel team.

Keywords: state TV channels, non-state TV channels, entertainment shows, cultural and educational shows, foreign series, television journalism, television directing.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВКУСА И УРОВНЯ.

Хожиматов Достон Хамидулла угли, заведующий кафедрой «Режиссура кино, телевидения и радио», старший преподаватель, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется история создания узбекского телевидения, его путь развития за более чем 60 лет и современное состояние. Исследование рассматривает специфику национальных и частных телеканалов, уровень программ, квалификацию персонала, а также влияние зарубежной медиапродукции на национальную духовность с научно-критической точки зрения.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявление современных проблем в сфере телевидения, в частности, разработка предложений по улучшению культуры речи, гармонии режиссуры и журналистики, а также идеологического и содержательного уровня теле- и радиопродукции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: используются историко-сравнительный метод, анализ и методы критического наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: несмотря на то, что телевидение за короткий период времени достигло огромного технологического прогресса, отмечается, что качество контента не всегда успевает за этим темпом. Анализ

показывает, что на таких каналах, как «Узрепорт» и «Менинг Юртим», сформировалась современная культура режиссуры и прямых трансляций. Однако на некоторых каналах (например, «Зор ТВ») наблюдаются негативные ситуации, такие как преобладание коммерческих целей над духовным уровнем, недостаток профессионализма ведущих и использование диалекта.

ВЫВОД: телевидение — это высокое искусство, являющееся основным инструментом формирования духовности общества. Для развития отрасли необходимо радикально улучшить не только техническую базу, но и качество кадров. В частности, необходимо работать над культурой речи, восстанавливать традиции «учитель-ученик» и ускорять производство национальных сериалов. Ответственность за качество трансляции лежит не только на авторе, но и на всей команде телеканала.

Ключевые слова: государственные телеканалы, негосударственные телеканалы, развлекательные программы, культурно-образовательные программы, зарубежные сериалы, телевизионная журналистика, телевизионная режиссура.

Toshkent televideniyesi o‘z ishini boshlagan kun 1965 yilning 5 noyabr sanasi deb tarixga muxrlandi. O‘sha vaqtda bu olamshumul voqelik butun O‘zbekiston xalqini ajablantirdi, hayratga soldi. Odamlar bir zum tin oldi va hamma uyda bir vaqt ichida dardlashdi, kulishdi, yeg‘lashdi. Ilk efir zimmasi Tv ijodkorlarni qattiq hayajonga tortdi. Hammasi muvaffaqiyatli boshlangan, Chunki o‘sha tarixiy daqiqalarda o‘z kasbining haqiqiy ustalari ilk dasturga javobgar edilar. Bu jarayonlarda birinchilardan bo‘lib rejissyor Armug‘on Muhammedov, radio san‘atining rejissyori Ne‘mat Do‘stxo‘jayev, rejissyorlar Aydar Ibragimov Bobo Xo‘jayev, bosh muharrir Ubay Burhonov, va yana bir qator ijodiy hamda texnik xodimlarning xizmati katta bo‘lgan.

Oradan yillar o‘tdi. XX asrning yirik ixtirosi hisoblangan televideniye tobora sayqal topdi, rivojlandi. Ustozimiz, O‘zbekiston san‘at arbobi, professor Mahkam Muhamedov ta‘biri bilan aytganda “Darxaqiqat qandaydir 50-60 yil ichida televideniye deyarli butun dunyoni qamarab ishg‘ol qila oldi. Telepriyomniklarning texnologik darajasi esa kundan kunga yuksalib o‘zining sehirlil kuchi bilan olamning turli mintaqalariga kirib bormoqda, tarqalmoqda”i aytish joizki, uning bugungi darajaga yetib kelishida yuzlab, minglab professional ijodkorlarning mehnati juda katta bo‘ldi. Bu sohaga kirib kelgan yosh ijodkorlar ustozlar sabog‘ini oldi, ulardan o‘rgandi, taqlid qildi. Texnikalar o‘zgardi, jurnalistlar, rejissyorlar tajribasi, fikrlashi, ijodiy yondashuvlari turfa xillikni aks ettirdi. Bu esa hozirgi davrga kelib, televideniye hayotning asosiy qismi sifatida o‘z o‘rni va mavqeiga erishdi. Qolaversa davlat va xususiy telekanallar ko‘paydi. Har bir oilada telekanallarda efirga uzatiladigan hech bo‘lmasa bitta ko‘rsatuv, videofilm yoki serialning ashaddiy muxlislari topiladi. Demak, odamlarning informatsiyalar olishga, mamlakat va

dunyoda nimalar sodir bo'layotganini bilishga, madaniy va ma'naviy xordiq olishga ehtiyoji bor. Albatta, bu yaxshi. Lekin shuncha yangiliklar va kanallar ko'pligi, undagi ko'rsatuvlar mazmuniga ham e'tibor qaratsak. Telekanallarda namoyish etilayotgan barcha ko'rsatuvlar, tok-shoular, seriallarning saviyasi bugungi kun talablariga javob beradimi? Ular teletomoshabinlarning ma'naviy olamiga birdek ijobiy ta'sir ko'rsata olyaptimi? Xususiy kanallar ko'payishi natijasida telekanallar o'rtasidagi raqobat qanday tus olmoqda? Bu sog'lom raqobatmi? Yoki yengil-yelpi, saviyasi past, yolg'on aralash shov-shuvlar tarqatuvchi ko'rsatuvlar orqali jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortishmi? Bu telemaxsulotlarda zamonning real aksi, davr ruhi, ijtimoiy-siyosiy hayot o'zining haqiqiy ko'rinishini namoyish etyapti, deya aytishga qanchalik haqlimiz? Telejurnalistika bilan telerejissura qay darajada shakllanib boryapti? Odamlar katta qiziqish bilan qoldirmay kuzatib borayotgan xorijiy telesereallarning zamirida qanday mafkura yashiringan? Ular o'zbek tomoshabiniga qay darajada tarbiya yoki ma'naviy ozuqa berishi mumkinligi o'rganilyaptimi? Telekanallar jamiyatimizdagi o'zgarishlarga, davlat rahbarining olib borayotgan islohotlarining ijrosiga qanday ta'sir ko'rsatyapti, degan bir qator savollarga bu tizimning mutasaddilari o'zining munosib javobini, bahosini berishi kerak.

Sohaga oid shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, televizion mahsulotlarning saviyasi birdek emas, ularni tayyorlayotgan ayrim mutaxassislarda kasb mahorati juda kam. Jurnalistik saviya, yondashuv yetishmaydi. Xuddi shu ma'noda, telerejissura ham bundan mustasno emas. Xo'sh, telekanallarimizdagi kamchiliklar nimalarda ko'rinadi? Eng avvalo mavzu tanlash va unga yondashuv shaklida aks etyapti. Ya'ni janrlarni to'g'ri tanlanmasligida. Masalan, "O'zbekiston 24" telekanalining kunduzgi informatsion dasturlari haqida. Aytilmoqchi bo'lgan so'z qisqa va lo'nda shaklda emas. Matn uzun bo'lgani uchun fikr yo'qoladi, ma'lumot tushunarsiz taqdim etiladi. Natijada esa tomoshabin zerikadi.

Biroq, kechki "Axborot" informatsion dasturi bundan mustasno. Asosiy dasturga e'tibor, yondashuv, mavzularning yoritilish darajasi ancha mukammal. Yana bir narsani alohida aytib o'tish kerak. Ba'zi viloyat muxbirlaridan keladigan lavhalar matnini o'qigan jurnalistning talaffuzida odamni g'ashiga tegadigan darajada nuqsonlar bor. Sof o'zbek adabiy tilida emas, balkim to'liq shevada dasturni olib borishadi. Agar o'sha jurnalist oliy ma'lumotli bo'lsa, nutq madaniyatini yaxshi bilishi, kamchiliklarini yo'qotish uchun o'z ustida ishlashi kerak. Respublika televideniyesida chiqish qilib, matn o'qiyaptimi, unda boshlovchilik etikasi bo'lishi shart. Agar bu kabi talablarga javob bermasa, rejissyor yoki tegishli rahbarlar bunday xodimdan vos kechish kerak.

Axborotni tomoshabinga yetkazish, lavhani yoritishdagi rejissyorlik yondashuvi bo'yicha "Uzreport" va "Mening yurtim" telekanallarining ijodiy izlanishlari e'tiborimni tortadi. Ularda aksariyat voqeliklar tomoshabinni qisqa fursatlarda o'ziga jalb qila oladigan ko'rinishda boshlanadi. Bu ba'zan jurnalistning ikki og'iz gapi bilan yoki rejissyorning birgina kadri bilan aks etishi mumkin. Ochig'i, boshlovchilarda yuksak madaniyat bor, kiyinish odobi, nutq madaniyatida milliyeligimiz namoyon bo'lib turibdi.

Qolaversa, kamera rakurslari to'g'ri tanlangan, yoritilayotgan mavzuga monand kompozitsiya yaratilgan. Informatsion dasturning rang-barangligi, ijtimoiy-siyosiy jihatdan dolzarbligi va eng muhimi, boshlovchilar jonli efirda yuksak madaniyat bilan bir birlarini to'ldirib ketishlari tomoshabinga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarning izlanuvchanligi, o'z ustiga ishlashi, harakati borligi yaqqol sezilib turibdi. Bu telekanallarning ko'rsatularida rejissura bilan telejurnalistikaning uyg'unlikda ahamiyat kasb etayotganligi natijasida ko'rimliligi ortib boryapti. Tomoshaboplik haqida gap ketganda "ZO'R"TV haqida aytib o'tishni istardim. Bu telekanal tomoshabinini ko'paytirish maqsadida bir qancha "Tok-shou"lar qilyapti. Ammo ularning hammasini ham yuksak saviyada, dastur taqdim etish madaniyatiga mos deb ayta olmaymiz. Telekanal ijodkorlari, boshlovchilar o'ta bachkana. Misol uchun har kuni kechgi dasurda "Uxlamaysizmi" deb nomli bir narsa ketadi, ha "bir narsa" dastur yoki show emas. Ko'rsatuv maqsadsiz tayyorlanadi. To'g'rirog'i, maqsad moliyaviy tomonga, ya'ni reklama chaqirishga yo'naltirilgan. Ichida reklama ketayotgan ko'rsatuvda kim chiqyapti yoki nima deyapti, gapirayotgan gapi tomoshabinga ma'naviy ozuqa beradimi, yo'qmi? Bu masalalar ikkinchi darajaga o'tib qolgan. Suhbat ma'lum bir hudud shevasiga tortib ketaveradi, til qonuniyatlariga e'tibor qaratilmaydi.

Ba'zida aktyorlik mahoratlarini ko'rsatishmoqchi bo'lishadi shekilli, o'xshamaydi. Ortiqcha gaplar, noo'rin kulish holatlari ko'p. Aslida oliygohda bu kabi jihatlar alohida o'rgatiladi. Shuni hisobga olib, ayrim boshlovchilarning bu xatti-harakatlarini faqatgina ilmsizlik deb ayta olamiz. Tomoshabin ishonch bilan biror telekanalni tomosha qilishni xohladimi, unga foydali ma'lumot berilmasa, bu uning vaqtini o'g'irlashga kiradi, xolos. Aslida har bir jurnalist ishlab turgan telekanalning yuzi. Sababi, mana men hozir bir ko'rsatuvni tanqid qilyapman. Shu ko'rsatuvning muallifini emas, asosan telekna nomini aytyapman. Shuning uchun ham har qanday televideniye ishchi xodim olayotganda uning bilim va salohiyatiga katta e'tibor berish kerak. Endi, "ZO'R"TV haqidagi ijobiy fikrlarni ham aytib o'taman. Faqat salbiy fikrlarni aytishdan yiroqman. Bu telekanalda insonga ma'naviy ozuqa bera oladigan dasturlar ham bor. Yaxshi tomonini yaxshi, yomonini yomon deb aytish kerak. Shunda televideniye maydonida saralar va munosiblar qoladi. Talab shuki, bu maydonda ishlayotganlar, ijod qilayotganlar sohani hurmat qilsin! Aytaylik, tajribali jurnalist Asrorxo'ja Abrorxo'jayevning bir nechta mualliflik ko'rsatuvlari bor. Ko'rsangiz, dam olasiz, ma'naviy ozuqa beradi. Uning dasturlari yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Odamlar orasiga, oddiy hayotga kirib borishni, umrning baland-past ko'chalarining sinovli yo'llaridan mohirona o'tishni o'rgatadi, shunga targ'ib qiladi. Bu esa professionalizm hisoblanadi. Yana shunday ko'rsatuvlardan biri "Baxtlimiz" deb nomlanadi, bu ko'rsatuv ham ozmi ko'pmi tomoshabinlar qalbidan joy olyabdi. Umuman olganda, davlat telekanallarida ham, xususiy telekanallarda ham professional va tajribali telejurnalistlar tayyorlagan ko'rsaturlarning saviyasi yuqori, alohida ajralib turadi. Lekin tajribasi kamroq, ayniqsa, ustoz ko'rmagan jurnalistlarning telemaxsulotlari eksperimentdan nariga o'tmaydi. "Ular bu sohaga endi kirganlari uchun shunday" deb,

yoshlarni oqlash noto'g'ri bo'ladi. Vaqtida o'qib o'rganib, nazariy va amaliy bilim bilan kelgan jurnalist yoki rejissyor bu kabi nuqsonlardan xoli bo'ladi.

Xatto malakali xodimlarning ishlarini ko'rib, kuzatib, o'z tajribasini oshirib oladiganlari ham topiladi.

To'g'ri, aslida davlat va xususiy telekanallarning konsepsiyasi bir biridan farq qilishi kerak. Ammo, nazarimizda, ba'zi telekanallardagi ayrim ko'rsatuvlar bir mavzuni takrorlayotgandek, bir xillikni tashkil qiladi. Bu jurnalstlarga ham, rejissyorlarga ham, tasvirchilarga ham tegishli tanqid. Ishonasizmi, ba'zan televideniyege ishga kirish uchun yosh operatorlar kelishadi. Kadr, kompozitsiya, ekspozitsiya nima ekani, qanday qo'yilishini bilmaydi. Bu mutaxassis tayyorlash masalasi oqsayotganini anglatadi. Endi kuzatuvlar asnosida yana bir mulohaza. Asosan, xususiy telekanallarda chet el mafkurasini targ'ib qiluvchi, milliy qadriyatlarimizga zid xorijiy teleseriallar ma'naviyatimizni inqirozga olib kelishiga turtki bo'lyapti. Masalan, yillar davomida efirga berilgan "Qo'rg'on sirlari" "Sevgi iztirobi", "Hovli" "Kosem", "Chuqur" va hokazo turk teleseriallari dunyoni yolg'on, zo'ravonlik va qonxo'rlik boshqaradi degan g'oyalarni ilgari suradi. Buni esa hech kim faxmlamayotgandek qilib ko'rsatish fojeaning o'zginasi. Ha, yaxshi bilamiz, buning ortiga juda katta mablag' yotibdi. Lekin nima bo'lganda ham millat ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik shart. Yaqin 10-15 yillar avval ham Turk ijodkorlar tomonidan saviyali seriallar olingan edi. Misol "Ishkomli uy", "Ishq ertagi", "Hinoli qor", "Chol Qushi" v.k bemalol aytib o'tishim mumkin. Hozirgi kunga kelib Turk ijodkorlari G'arb madaniyatga chuqurlashib ketishdimi bilmayman, seriallarida ruhiy ozodlik, inson xohishlari birinchi o'ringa chiqarib va buni syujetlarga qo'shib har hil sharmandalik vaziyatlar o'ylab topishyabdi. Ularga qarshi milliy teleseriallar yaratish o'rniga, xorij mafkurasiga ta'zim qilish va undan foydalanish oxir-oqibat katta fojeaga, yoshlarning noto'g'ri xulosa chiqarishiga olib kelishini ko'proq o'ylashimiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytilish mumkinki, takliflar ko'p. Ayrimlarini aytib o'tamiz. Barcha telekanallar xalqimizning ma'naviyatini rivojlantiruvchi ko'rsatuvlar, telemaksulotlar tayyorlashi kerak. Kasb mahoratini oshirish, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish kerak. Televideniye – san'at. Yuksak san'at asari esa kishini doimo yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Uni bo'zchilar emas, mahoratli va malakali san'atkorlar yaratishlari lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. M.Muhamedov "Ustozlar izidan" T.2006
2. M.Muhamedov. "Nigoh" T.2010
3. O'zMU, "O'zbekiston teleradiojurnalistikasi taraqqiyoti va transformatsiya jarayonlari" konferensiya to'plami. T 2017